

SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI 2019

Filozofski fakultet
Novi Sad

24-27. oktobar 2019.

CURRENT TRENDS IN PSYCHOLOGY 2019

Faculty of Philosophy
Novi Sad

October 24-27, 2019

KNJIGA SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

S O F I

Tijana Vujanić Stankov^a, Željka Nikolašević^b, Vojislava Bugarski Ignjatović^a, Marija Semnic^a, Aleksandra Kovač^b, Sonja Rajić^c

^aKlinika za neurologiju KCV; Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

^bMedicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

^cKlinika za neurologiju KCV

Email: tijana.vujanic-stankov@mf.uns.ac.rs

Procena depresivnosti kod blagog kognitivnog poremećaja i Alchajmerove bolesti

Alchajmerova bolest (AB) je najčešća demencija, koju pored kognitivnih smetnji karakterišu biheviornalne smetnje, od kojih je depresivnost često prisutna. Blagi kognitivni poremećaj (BKP) je stanje koje najčešće prethodni razvoju demencije i karakteriše se kognitivnim oštećenjem u jednom ili više kognitivnih domena, bez narušavanja funkcionalnosti u svakodnevnom životu. I u fazi BKP-a se mogu javiti depresivna obeležja kao deo kliničke slike bolesti. Procena zastupljenosti depresivnosti kod ovih bolesti je različita: kod AB varira između 10-50%, a kod BKP-a između 20-40% i zavisi od faze ispitivanja bolesti, upitnika za procenu depresivnosti i različitih dizajna studije. Cilj istraživanja je bio utvrditi zastupljenost depresivnosti kod obolelih od BKP i AB korišćenjem dva različita klinička upitnika za procenu depresivnosti. U istraživanju je učestvovalo 90 ispitanika podeljenih ravnomerno u tri grupe: pacijenti sa blagom AB, pacijenti sa BKP i kontrolna grupa zdravih ispitanika. Grupe su bile ujednačene prema socidemografskim karakteristikama: starosti, polu i edukaciji. Za ispitivanje depresivnosti korišćeni su: upitnik samoprocene, Bekova skala depresivnosti II (BDI II) i klinički upitnik depresije, Hamiltonova skala depresije (HAM-D). Nakon skorovanja, izvršeno je stratifikovanje pacijenata prema težini depresivnosti za svaku ispitivanu grupu, prema preporučenim skorovima od strane autora testa. Za ispitivanje razlike između tri grupe korišćen je Kruskal Volisov H test za neparametrijske podatke, uz korišćenje nakonadnog post hoc testa za ispitivanje razlika između pojedinačnih grupa. Rezultati ukupnih skorova oba testa pokazuju statistički značajnu razliku između grupa na oba testa (BDI II: $\chi^2=9.7083$, $p=0.008$; HAM-D: $\chi^2=15.1334$, $p<.001$), dok se na post hoc testovima dobija da se grupa zdravih značajno razlikuje u odnosu na obe grupe obolelih, a da se međusobno grupe AB i BKP ne razlikuju. Prema BDI II skor, u BKP grupi je ukupno 43,3% pacijenata ispoljilo određeni stepen depresivnosti (20% blaga, 20% umerena i 3,3% teška depresivnost), u grupi obolelih od AB je bilo 33,3% depresivnih (13,33% blaga, 6,67% umerena i 13,33% teška depresivnost), dok je u kontrolnoj grupi bio najmanji broj depresivnih osoba, 20% (13,33% blago i 6,67% umereno depresivnih). Na osnovu HAM-D skora, dve grupe

nisu ispoljile depresivna obeležja (BKP i kontrola grupa), dok je kod obolelih od AB bilo 13,33% blago depresivnih. Registrovana diskrepanca u zastupljenosti depresivnosti korišćenjem dva različita testa ide u prilog dosadašnjim rezultatima koji sugerišu da osobe sa većim stepenom mnestičkih smetnji i disegzekutivnim sindromom imaju tendenciju više samoprocene pokazatelja depresivnosti u odnosu na testove kliničke procene, te su neki istraživači predložili i percentilno konvertovanje skorova ova dva najčešća test za procenu depresije u istraživačkom i kliničkom radu.

Ključne reči: Depresivnost; blagi kognitivni poremećaj, Alchajmerova bolest

Evaluation of depression in mild cognitive impairment and Alzheimer

Alzheimer's disease (AD) is the most common dementia, characterized by cognitive impairment and different behavioral disorders, with depression as most frequent affective disorder. Mild cognitive impairment (MCI) precedes the development of dementia and is characterized by cognitive impairment in one or more cognitive domain, without compromising everyday life. In MCI stage, depressive symptoms may occur as part of the clinical picture of the disease. The incidence of depression in these diseases is different: at AD varies between 10-50%, with MCI between 20-40% and depends on the stage of disease tested, questionnaires for assessing depression and different study design. The aim of this study was to assess the frequency of depression in patients with MCI and AB using two different clinical questionnaires for assessing depression. The study included 90 patients, divided into three groups: patients with mild AB, patients with MCI, and healthy controls. Groups were age, sex and educationally matched. To assess depression, we used the self-assessment questionnaire Beck Depression Inventory II (BDI II) and clinical depression questionnaire, Hamilton depression scale (HAM-D). Stratification of patients was conducted according to the severity of depression for each investigated group, as recommended by the author of both tests. To examine differences between the three groups we used Kruskal Wallis non-parametric test and post hoc test for testing the differences between the individual groups. Results of the total scores for each test showed a statistically significant difference between three groups on both tests (BDI II: $\chi^2 = 9.7083$, $p = 0.008$; HAM-D: $\chi^2 = 15.1334$, $p < .001$), while the post hoc tests revealed significant difference between healthy controls and both, AD and MCI group and no difference between MCI and AD. According to BDI II scores for the group of MCI, a total of 43.3% of the patients experience a certain degree of depression (20% mild, 20% moderate and 3.3% severe depression), in AD group 33.3% of patients experience depression (13,33% mild, 6.67% moderate and 13,33% severe depression) and 20% of healthy controls show

depressive symptoms (13.33% mild and moderate depressive symptoms 6.67%). Based on the HAM-D scores, the two groups have no depressive symptoms (MCI and healthy controls), while in the AD group 13.33% of patients are slightly depressed. Registered discrepancy in the prevalence of depression using two different tests supports the previous results suggesting that a person with a higher degree of memory impairment and disexecutive syndrome tend to express greater degree of depression in the tests self-assessment than tests of the clinical assessment. Additionally, some researchers have proposed percentile converting the scores of these two most common tests used for assessing depression in a research and clinical work.

Keywords: Depression; Mild cognitive impairment; Alzheimer

NAUČNO-STRUČNI SKUP
SAVREMENI TRENDovi U PSIHOLOGIJI 2019
KNJIGA SAŽETAKA

PROGRAMSKI ODBOR	ORGANIZACIONI ODBOR
dr Jelica Petrović, <i>predsednik</i>	dr Boris Popov, <i>predsednik</i>
dr Marija Zotović	dr Jelena Matanović
dr Ivana Mihić	dr Tanja Jevremov
dr Bojana Dinić	dr Bojana Bodroža
dr Veljko Jovanović	dr Ivana Jakovljević
dr Ana Genc	dr Dejan Pajić
dr Tatjana Stefanović Stanojević	Marina Oros, MA
dr Ana Altaras Dimitrijević	Ilija Milovanović, MA
dr Tatjana Krstić	Milan Oljača, MA
dr Zrinka Greblo	
dr Jiří Čeněk	
dr Dubravka Miljković	
dr Dino Krupić	
dr Siniša Subotić	
dr Luka Komidar	
dr Paul Sârbescu	

IZDAVAČ
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad

ZA IZDAVAČA
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, *dekan*

DIZAJN I PRIPREMA
Dejan Pajić

Novi Sad, 2019.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

159.9(048.3)(0.034.2)

**НАУЧНО-стручни скуп Савремени трендови у психологији (2019 ;
Нови Сад)**

Knjiga sažetaka [Elektronski izvor] = Book of Abstracts / Savremeni trendovi u psihologiji 2019, Novi Sad, 24-27. oktobar 2019 = Current Trends in Psychology 2019, Novi Sad, October 24-27, 2019. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2019

Način pristupa (URL): <http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-541-9>. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Digitalni dokument obima 251 str.

ISBN 978-86-6065-541-9

а) Психологија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 331333895